

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 10 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 10

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аббор Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Rakhbar E. Kholikova THE NEW UZBEKISTAN IS A COUNTRY OF GREAT POTENTIAL (ON THE EXAMPLE OF WOMEN).....	4
2. Нилуфар Джураева СОВЕТ ДАВРИ ҚАТАҒОНЛИК СИЁСАТИНИНГ ХОТИН-ҚИЗЛАР ТАҚДИРИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ.....	9
3. S.I. Gabrielyan ERONGA 1910-YIL INGLIZ-RUS QARZI UCHUN SIYOSIY KURASH.....	19
4. Суннатилла Исмоилов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА НЕФТ ВА ГАЗ САНОАТИНИНГ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИНИШИ ВА СОҶА НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИНГ ЯРАТИЛИШИ.....	29
5. Qahramon Matxoliqov O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING YEVROPA DAVLATLARI BILAN MADANIY ALOQALARNING RIVOJLANISHIDA DAVLAT VA NODAVLAT TASHKILOTLARNING O‘RNI.....	37
6. Азизбек Мўминов ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЭКОТУРИЗМНИ ҲУДУДИЙ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	47
7. Эркин Раджапов СОВЕТ ҲОКИМИЯТИ ҚАТАҒОН СИЁСАТИНИНГ АЯНЧЛИ ОҚИБАТЛАРИ (ЎЗБЕК МИЛЛИЙ ҲАРБИЙ КАДРЛАР ЭЛИТАСИ МИСОЛИДА).....	53
8. Хайрулла Рахматов БУХОРО АМИРЛИГИДА ЯШАГАН ЕТАКЧИ УРУҒ НОМЛАРИНИНГ ЭТНОНИМЛАРИ ХУСУСИДА.....	64
9. Зилола Турабоева СУРҲОН ВОҲАСИ АРХЕОЛОГИК ОБЪЕКТЛАРИДА ХАЛҚАРО ҚЎШМА ЭКСПЕДИЦИЯЛАР АМАЛГА ОШИРГАН ТАДҚИҚОТЛАР НАТИЖАЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	71
10. Шухрат Эргашев ФРАНЦИЯДА 1848 ЙИЛГИ ИНҚИЛОБ АРАФАСИДАГИ ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТ.....	82
11. Ильяс Шакиров ЗАМОНАВИЙ ХАЛҚАРО МУНОСАБАТЛАР ТИЗИМИДА ЎЗБЕКИСТОН ВА СИНГАПУР ҲАМКОРЛИГИ.....	90
12. Иззат Юсупов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ПОЧТА АЛОҚА ТИЗИМИНИНГ МОДДИЙ ТЕХНИК БАЗАСИНИ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ.....	97

Иzzат Султонович Юсупов,
Тошкент тиббиёт академияси Урганч Филиали
Ёшлар масалалари ва маънавий
маърифий ишлар буйича директор ўринбосари.
тарих фанлари буйича фалсафа доктори (PhD)
izzat.sultanovich@mail.ru

МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ПОЧТА АЛОҚА ТИЗИМИНИНГ МОДДИЙ ТЕХНИК БАЗАСИНИ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ

For citation: Izzat S.Yusupov, THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF THE POSTAL SYSTEM OF UZBEKISTAN OVER THE YEARS OF INDEPENDENCE. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 10, pp.97-102

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7329213>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада “Ўзбекистон почтаси” Акционерлик жамиятига қарашли бўлган туман шаҳар ва вилоят бўлимларини автотранспорт ва ахборот коммуникация технологиялари жихозлари билан таъминланиши билан бир қаторда соҳа ривожига учун янги қўшимча хизмат турларини жорий этиш ҳамда моддий техник базани яхшилаш борасида олиб борилган ишлар тарихига эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: Бутунжаҳон почта иттифоқи, Халқаро почтаamt, “Алоқабанк”, Почта алоқа тармоғи, модем, сервер, терминал, Гибрид почта, Тезкор почта, Қурьерлик хизмати.

Иzzат Султонович Юсупов,
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии
Заместитель директора по делам молодежи
и духовному просвещению
доктор философии по историческим наукам.
izzat.sultanovich@mail.ru

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СИСТЕМЫ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ УЗБЕКИСТАНА ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье уделено внимание истории проведения работ по внедрению новых видов дополнительных услуг для развития отрасли, а также совершенствованию материально-технической базы, обеспечению автотранспортом. и информационно-коммуникационными технологиями в районных и городских отделений Акционерного общества «Узбекистон почтаси».

Ключивые слова: Всемирный Почтовый Союз, Международная почта, Алокабанк, Почтовая сеть связи, модем, сервер, терминал, Гибридная почта, Экспресс-почта, Курьерская служба.

Izzat S. Yusupov,
Urganch branch of Tashkent Medical Academy.
Youth affairs and spirituality Deputy Director.
Doctor of Philosophy (PhD) in History.
izzat.sultanovich@mail.ru

THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF THE POSTAL SYSTEM OF UZBEKISTAN OVER THE YEARS OF INDEPENDENCE

ABSTRACT

This article focuses on the history of work on the introduction of new types of additional services for the development of the industry, as well as improving the material and technical base, as well as providing vehicles. and information and communication technologies to district, city and district offices of the Joint Stock Company "Uzbekiston pochta".

Index terms: Universal Postal Union, International Mail, Aloqabank, Postal Communications Network, Modem, Server, Terminal, Hybrid Mail, Express Mail, Courier Service.

1. Долзарблиги:

Ўзбекистонда мустақиллик йилларида почта алоқа тизими соҳасида муҳим ўзгаришлар содир бўлди. Соҳага доир янги инфратузилмалар яратилди.

Бундай янгиланишлар почта алоқа тизимининг моддий техник базасини ривожланиш жараёни ва аҳоли ижтимоий-маданий ҳаётидаги тутган ўрнини алоҳида мавзу доирасида тадқиқ этишни тақозо этмоқда. Почта алоқаси орқали хабарларни тезкор етказиш, давлат ва жамият ҳаётини демократ-лаштириш, фуқароларда юксак ҳуқуқий, маданиятни шакллантириш турли халқлар ўртасидаги ҳамжиҳатликни таъминлашдаги ўрнини алоҳида мавзу доирасида тадқиқ этишни тақозо этмоқда. Шунингдек почта алоқаси орқали юборилаётган хабарларнинг аниқлиги ҳар бир мамлакатнинг ижобий имиджини шаклланишидаги роли медиа тадқиқот марказларида таҳлил этиб борилмоқда.

2. Методлар ва ўрганганлик даражаси:

Тарихий-хронологик таҳлиллар асосида ҳулоса бериш, ҳолислик, илмийлик, тарихий ёндошув, тизимлаштириш тадқиқотнинг методологик асосини ташкил қилиб, муаммони ўрганилганлик даражасини таҳлил қилиш, мавзу бўйича бирламчи архив ҳужжатлари, Мустақиллик йилларида почта алоқа соҳасини ўзига хос ривожланиш йўналишлари, ислохотлар ҳақида маълумот берган адабиётлар газета ва журналларда мавзуга оид берилган мақолаларни илмий муомалага киритиш ва илмий ҳулосалар чиқариш зарурлигини кўрсатади.

3. Тадқиқот натижалари:

Мустақиллик йилларида Ўзбекистон почтаси тизимида ва фаолиятида туб ўзгаришлар рўй берди. Ишлаб чиқаришнинг ривожини ҳамда хизмат кўрсатиш турларини сифат жиҳатидан янгиланганликни жорий этишни қамраб олди. Буларнинг ҳаммаси мамлакатда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий янгиланишларга мантиқий мос келмоқда ва жаҳондаги ахборот хизматлари соҳасининг жараёнларига муваффақиятли кириб бормоқда. Почта алоқаси ҳам, мамлакатимиз иқтисодиётини ривожлантириш ва мустахкамлашда фуқароларни турмушини яхшилашда ва маиший қулайликларни оширишда муҳим ўрин тутмоқда. Алоқа соҳасида кенг қўлланилаётган янги технологиялар ҳозирги кунда жуда тез янгиланибгина қолмай, балки бошқа ишлаб чиқариш соҳаларига, фанга ва маданиятга ўзининг ижобий таъсирини кўрсатмоқда [1].

1991 йилда почта алоқаси ва матбуот тарқатиш корхоналари таркибидаги бўлимлар негизида почта алоқаси мустақил бирлашмаси ҳамда уларнинг вилоят ва туман бўлимлари

ташқил этилди. Аҳолининг ва халқ хўжалигининг почта алоқаси ва матбуот хизматида бўлган эҳтиёжларини янада тўлиқ қондириш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, кўрсатилаётган хизматлар сифатини ва алоқа воситаларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Алоқа вазирлигининг 1992 йил 28 февралдаги 34-сонли буйруғига кўра 1992-йил 1-мартдан бошлаб Ўзбекистон Республикаси Алоқа вазирлигининг “Ўзбекистон почтаси” почта алоқаси ва матбуотни тарқатиш давлат корхоналари концерни Қорақалпоғистон Республикаси вилоятлар ва Тошкент шаҳрида тузилиши белгилаб берилди [2].

1992 йилда “Ўзбекистон почтаси” концерни ташқил топди, 1994 йил 24 февралда у Бутунжаҳон почта иттифоқи аъзолигига қабул қилинди [3]. Бутунжаҳон почта иттифоқи (БПИ)га 1874 йили асос солинган, штаб-квартираси Берн (Швецарияда) жойлашган, 191 мамлакат аъзо. 9 октябрь Бутунжаҳон почта кунини нишонлаш тўғрисида БПИнинг 1969 йили Токио (Японияда) бўлиб ўтган конгресси қарор қилган. Жаҳонда 600 миндан зиёд почта бўлимларида 5 миллиондан ортиқ почта ходимлари меҳнат қилмоқда [4]. 2020 йилга келиб Республикамиз жаҳоннинг 96 та мамлакатлари билан почта айрибошолаш ишларини амалга оширмоқда.

1994-1995-йилларда ёрдамчи хўжалик корхоналари, саноат, лойihalаш, қурилиш, моддий-техник таъминот, автотранспорт хизмати ва матбуот тарқатишлар давлат тасарруфидан чиқарилди. Ҳукуратимиз томонидан алоқа корхоналарини даромаддан олинадиган солиқлардан 2000 йилгача озод қилнди. Корхоналар ихтиёрида қолган маблағлар почтанинг моддий техник базасини ривожлантиришга йўналтирилди. Ўша вақтда Республика почта корхоналари даромадларини 21% асосий почта хизматлар кўрсатишдан, 14% матбуот тарқатишдан, 32,7% нафақа тўловларидан, 32,3 % ноанъавий хизматлардан келганди[5]. 1999-2001 йилларда почта корхоналарининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш мақсадида 300 та автомобиль, 250 та компьютер, 100 лаб почта – касса апаратлари, модемлар, факслар, ксерокслар, электрон тарозилар сотиб олинди[6].

Ўтган давр мобайнида “Ўзбекистон почтаси” АЖнинг моддий техник таъминоти, жумладан, автотранспорт хўжалигининг базаси тубдан янгиланди. Шу йиллар мобайнида почта йўналишлари бўйича даврий матбуот нашрлари ва почта жўнатмаларини етказиб бериш учун 800 та автомашина харид қилинган. Ўтган давр мобайнида вилоятлараро ва туманлараро почта йўналишларида почта жўнатмаларининг сақланиши ва ўз вақтида етказиб беришни таъминлаётган, ишончлиги ва тежамкорлиги билан ажралиб турадиган, мамлакатимизда ишлаб чиқарилган “Дамас” русумидаги автомашинадан самарали фойдаланилди. Бундан ташқари магистрал йўналишлар бўйича даврий матбуот нашрлари ва почта жўнатмаларини етказиб бериш учун етти тонна юк кўтарадиган бта “Исузу” ва 2та “Газель-33021” автомашиналаридан фойдаланилди[7].

2002 йилда Почта алоқаси корхоналарида 11,23 млн. хат, 62,1 млн. газета ва журналлар, 60 минг жўнатма, 565 минг сўзлашувлар ва 170 минг телеграмма қабул қилинди, Почта алоқаси корхоналари орқали 31 млрд. сўм пенсия ва нафақалар тўланди [8]. “Ўзбекистон почтаси” ОАЖ томонидан 2005-йилдан бошлаб маҳаллий “Электрон пул ўтказмалари” (ЭПЎ) тизими ишга туширилди ва 2007-йилдан Халқаро электрон пул ўтказмалари хизмати кўрсатила бошланди ҳамда Бутунжаҳон почта иттифоқининг (IFS Ligh) электрон пул ўтказмалари тизими орқали Россия, Укроина, Белоруссия ва Қозоғистон давлатлари билан ҳамкорликда хизмат кўрсатиш йўлга қўйилди[9].

2009 йилнинг биринчи ярмида “Ўзбекистон почтаси” АЖ ва унинг барча ҳудудий бўлинмаларини автоматлаштирилган, ягона тизимга боғлаш мақсадида 200 та компьютер, 192 та сервер, 160 та лазер принтери харид қилинганди, 2005-2013 йиллар мобайнида компьютерлар сони 3977 тага, серверлар 230 тага, принтерлар 1931 тага, модемлар 736 тага қўл сканерлари 200 тага, узлуксиз электр таъминоти ускуналари (UPS) 2145 тага, факслар 147 тага, нусха кўчириш апаратлари 316 тага етди. “Ўзбекистон почтаси” АЖ шохобчаларида “Алоқабанк” ва бошқа банклар билан ҳамкорликда тўловларни пластик карточкалар орқали қабул қилиш учун 1656 та терминал ўрнатилди[10].

Ўзбекистон Республикасининг Президентининг 2009 йил 26 январдаги “Қишлоқ тараққиёти ва фаровонлиги йили” Давлат дастури тўғрисида”ги Қарорига биноан, мамлакатнинг чекка қишлоқ аҳоли пунктларида почта алоқаси хизмати кўрсатишни йўлга қўйиш мақсадида 20 та “Дамас” автомобили ёрдамида фаолият юритадиган кўчма бўлимлар ҳам ташкил этилди [11]. Электрон пул ўтказмалар тизимини янада такомиллаштириш, истеъмолчиларга яқинлаштириш мақсадида, тизимга босқичма-босқич почта алоқаси объектларини боғлаш ишлари олиб борилади ва уларнинг сони 841 тага (190 та ПАТ, ишлаб чиқариш ускуналари ва 651та алоқа бўлимлари) га етказилади.

2012-2013йилларда электрон пул ўтказмалари хизматини такомиллаштириш мақсадида Жаҳон почта иттифоқи ва Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш халқаро жамғармасининг лойиҳаси доирасида ажратилган 60 та компьютер қишлоқ жойларидаги почта алоқаси шохабчаларига ўрнатилди. 2014 йилнинг биринчи чорагида 2013 йилда сотиб олинган 500 та компьютердан барчаси қишлоқ жойларидаги почта алоқа бўлимларига ўрнатилиб, маълумот узатиш тармоқларига уланди[12].

2021 йилда “Ўзбекистон почтаси” акциядорлик жамияти таркибида 14та ҳудудий филиал ва битта ихтисослаштирилган “Халқаро почта” филиали, 162та почта алоқаси боғламалари ва 1783та алоқа бўлимларини бирлаштириб, почта жўнатмаларини ўз вақтида етказиб беришда учта авиа, 275дан ортиқ автомобил почта ташиш йўналишлари бўйича фаолият юритмоқда. Сўнги бир йил ичида эса 9 та почта алоқаси боғламлари фаолияти қайта йўлга қўйилди, 20та бутунлай янги почта алоқаси бўлими очилди. Ўз навбатида 70дан ортиқ янги иш ўринлари яратилди. Хизмат сифатига эътибор берилиб, республикамиз шаҳарларидан тортиб олис чекка ҳудудларида яшовчи аҳолига хат-хабар, жўнатмалар ва вақтли матбуот нашрларини бир хил вақти оралиғида етказилишига эришилмоқда.

Ўтган давр мобайнида “Ўзбекистон почтаси” АЖда молиявий соғломлаштириш бўйича қўрилган чора-тадбирлар натижасида янги қўшимча хизмат турлари жорий этилди. Мавжуд хизмат турлари кенгайтирилди. Бунинг натижасида “Гибрид почта”, “Тезкор почта”, ҳамда “Қурьерлик хизмати” каби кўрсатилаётган хизматлар иш хажми ва сифати ошишига эришилди. Гибрид почта жўнатмаларини чоп этиш ва уларни конвертлаш жараёнини тезлаштирилиб мақсадида, иккита автомат конвертлаш машинасини харид қилган ҳамда Тошкент шаҳрида синов тариқасида фойдаланиб келинмоқда. Иш унумдорлигини ошириш ва гибрид почта хизматини узлуксиз кўрсатиш мақсадида 300та компьютер ва 150та қўп функцияли принтерлар харид қилиниб, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоят ва туман марказларидаги почта алоқаси бўлимларига етказиб берилди[13].

2022 йилнинг январь ойи ҳолатига мамлакатимизда интернет хизматидан фойдаланувчилар сони 27,2 миллиондан ошиб кетди. Шундан мобил интернет фойдаланувчилари сони 25,3 миллион нафарни ташкил этмоқда. 2021 йилда m.gov.uz мобил иловаси ишга туширилиб унда электрон хизматлар сони 80тадан оширилди. Жараёнга аҳоли қатламлари, энг чекка вилоят ва туманлардаги юртдошларимизни қамраб олиш мақсадида “Ўзбекистон почтаси” АЖнинг 928 та почта алоқаси объектида “Ягона портал агенти” модули орқали postal.gov.uz 33 турдаги давлат хизматларини электрон шаклда хизмат кўрсатиш йўлга қўйилди. “Ўзбекистон почтаси” АЖнинг тўловларни қабул қилиш ва пул ўтказмалари бўйича автоматлаштирилган тизими янгиланиб “Avval” бренди остида ишга туширилди ва унинг мобил иловаси яратилди. Мазкур тизимда 60 дан ортиқ тўловларни қабул қилиш имконияти яратилди. Шунингдек почтачилар 1000та мобил қурилмаси билан таъминланди. Чекка ҳудудлардаги 750га яқин почта алоқаси объектларида банк хизматлари кўрсатиш йўлга қўйилганди[14].

“Ўзбекистон почтаси” АЖ веб сайти (www.pochta.uz) орқали почта соҳасига оид маълумот ва хабарлар жойлаштирилиб, узлуксиз янгиланган борилмоқда. Мижозлар жамиятининг интернет тармоғидаги 4та ахборот ресурси орқали почта шохобчалари индекслари, хизмат тарифлари, ички ва халқаро жўнатмалар ҳақида маълумот олиши, почта бланкаларини тўлдириш намуналари билан танишиши мумкин. Шу билан бир қаторда веб сайтда филиаллар бўйича обуна каталогининг электрон нусхаси жойлаштирилган. Унда

обуначилар ўзларига керак бўлган даврий нашрлар ҳамда уларининг обуна нархлари билан танишишлари мумкин, шунингдек, даврий нашрларга интернет орқали обунани расмийлаштириш йўлга қўйилган. Бугунги кунда почта алоқа бўлимлари томонидан бир қатор ижтимоий-сиёсий ҳамда болалар ва кексаларга мўлжалланган газета ва журналларни имтиёзли нархларда етказиб берилиши жорий этилган[15].

4. Хулосалар:

1. “Ўзбекистон почтаси” АЖ “Ўзбектелеком” таркибидан чиқарилиб, республика аҳолиси ва корхона ташкилотларга алоҳида хизмат кўрсата бошлаган ҳамда почта алоқа бўлимларини автотранспорт тизими янгиланди ҳамда ахборот қоммуникация жихозлари билан таъминланди.

2. Соҳа ривожини учун янгидан янги хизмат турларини ташкил қилиниши тизимда янги иш ўринларини ташкил қилиш раҳбарият олдида турган муҳим вазифаларидан бири хисобланади.

3. Почтани хавфсиз ва тез етиб боришини таъминлаш учун темир йўл ва хаво транспорти орқали хизмат кўрсатишни янада ривожлантириш зарур хисобланади.

4. Бугунги кунда почта хизматларини ахборот-қоммуникация технологияларисиз тасаввур қилиш имконсиз хисобланади. Шу сабабли анъанавий почта хизматларини рақамлаштириш, почта жўнатмаларини қабул қилиш, мониторингни олиб бориш ва етказиб бериш жараёнларини такомиллаштириш учун почта хизматлари жараёнларини автоматлаштириш тизимини ишлаб мақсадга мувофиқ хисобланади.

5. “Ўзбекистон почтаси” АЖ веб сайти (VVV.pochta.uz) каби унинг филиалларида ҳам замонавий веб сайтлар яратилса мижозларга янада кенгроқ шарт-шароитлар яратилган бўларди.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Махмудов М. Почта соҳасининг ривожланиш йўналишлари. Алоқа дунёси, 2001 1(2). – Б.8 (Makhmudov M. Development directions of the postal industry. Communication World, 2001 1(2). – P.8).
2. ЎЗМА, М-2007-жамғарма, 1-рўйхат, 1-иш, 1-варақ. (UzMA, M-2007 fund, list 1, case 1, sheet 1.)
3. Юсупов И. Ўзбекистонда алоқа тизимининг тараққиёти тарихи (Хоразм вилояти мисолида). – Бухоро: Дурдона, 2022. – Б.56. (Yusupov I. The history of the development of the communication system in Uzbekistan (as an example of the Khorezm region). – Bukhara: Durdona, 2022. – P.56.)
4. "Хабар" газетаси, 2016, 7 октябрь, 41(1255). – Б. 13 ("Khabar" newspaper, 2016, October 7, 41(1255). - P. 13.).
5. Абдуллаев Ф. Ахборот тизимларнинг кенг майдони. Алоқа дунёси, 2001 1(2). – Б.7. (Abdullaev F. A wide field of information systems. Communication World, 2001 1(2). – P.7.)
6. Анатолев А. Почта-Банк –аҳоли: беминат хизматлар учбурчагида. Ахборот тизимларнинг кенг майдони. Алоқа дунёси, 2001 2(3). – Б.13. (Anatolev A. Pochta-Bank-population: in the triangle of non-secured services. A wide field of information systems. Communication World, 2001 2(3). – P.13.)
7. Маҳкамова Н, Бабаджанов Х. Ўзбекистон тарихи. — Тошкент : Алоқачи, 2020. – Б.192. (Mahkamova N, Babadjanov Kh. History of Uzbekistan. - Tashkent: Alokachi, 2020. - P.192.)
8. QOMUS.INFO П ҳарфи.1 Oktabr 2019й. (DICTIONARY.INFO Letter P. October 1, 2019.)
9. Маҳкамова Н, Бабаджанов Х. Ўзбекистон тарихи. — Тошкент : Алоқачи, 2020. – Б.192. (Mahkamova N, Babadjanov Kh. History of Uzbekistan. - Tashkent: Alokachi, 2020. - P.192.)
10. Аҳмедов, С. Мавлонов, Ў. Умаров Б. Ўзбекистон почтаси тарих ва тараққиёт. –Тошкент: Маънавият, 2014. – Б. 148-150. (Akhmedov, S. Mavlanov, O'. Umarov B. Uzbekistan post history and development. - Tashkent: Spirituality, 2014. - P. 148-150.)

11. Юсупов И. Ўзбекистонда алоқа тизимининг тараққиёти тарихи (Хоразм вилояти мисолида). – Бухоро: Дурдона, 2022. – Б.58. (Yusupov I. The history of the development of the communication system in Uzbekistan (as an example of the Khorezm region). – Bukhara: Durdona, 2022. – P.58.)
12. Аҳмедов, С. Мавлонов, Ў. Умаров Б. Ўзбекистон почтаси тарих ва тараққиёт. –Тошкент: Маънавият, 2014. – Б. 152. (Akhmedov, S. Mavlanov, O'. Umarov B. Uzbekistan post history and development. - Tashkent: Spirituality, 2014. - P. 152.)
13. Мансуров Д. “Ўзбекистон почтаси” АЖ: Хизматлар тезкор ва сифатли бўлиши шарт. // "Хабар" газетаси, 2021, 28 май, 21 (1495). – Б.12. (Mansurov D. "Uzbekiston pochitasi" JSC: Services must be fast and of high quality. // Khabar newspaper, 2021, May 28, 21 (1495). – P.12.)
14. Uza.uz.7.03.2022 й.
15. pochta.uz. 23.07.2021.

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000